

BOLALAR O'YINCHOQLARINI TANLASHGA DIDAKTIK VA GIGIYENIK TALABLAR INTEGRATSIYALASHUVI

Ibragimova Dilshoda

NamDU magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada oilada va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar o'yinchoqlarini tanlashda didaktik va gigiyenik talablarga yangicha yondashuvning zarurati, o'yin faoliyatini tashkil qilishda o'yinchoqlarning ahamiyati, o'yinchoqlar va o'yin materiallari bilan jixozlashning me'yor talablari, erta rivojlanishga asos bo'luvchi zamonaviy o'yinchoqlardan foydalanish metod va usullari yoritib berilgan.

Maktabgacha yosh – shaxs rivojlanishining qisqa, ammo muhim davri. Bu yillar davomida bola atrofidagi hayot haqida dastlabki bilimlarni egallaydi, unda odamlarga, mehnatga nisbatan ma'lum munosabat shakllana boshlaydi, to'g'ri xatti-harakat ko'nikmasi va odatlari rivojlanadi, o'z xarakteri paydo bo'ladi. Shu boisdan, o'yinchoq insoniyat tarixida bolani zamonaviy ijtimoiy munosabatlar tizimida hayotga tayyorlash vositasi sifatida paydo bo'ladi. O'yinchoq - bu o'yin-kulgi, xushkayfiyat, dam olish, mehnat va ijodiy faoliyat uchun xizmat qiladigan, lekin ayni paytda bolaning aqliy rivojlanishining vositasidir deb yozadi, Muxina V.S. “Rivojlanish psixologiyasi: rivojlanish fenomenologiyasi, bolalik, o'smirlik” kitobida.

Darhaqiqat, o'yinchoq bolalar bilan o'quv ishlarida, xususan, texnik va badiiy ijodni rivojlantirish uchun keng qo'llaniladi. O'yinchoqlarning turlari, xarakteri, mazmuni va dizayni bolalarning yoshiga qarab, ularning rivojlanishi va qiziqishlarini hisobga olgan holda aniq ta'lim vazifalari bilan belgilanadi. To'g'ri tanlangan o'yinchoqlar bolalarning aqliy rivojlanishiga hissa qo'shadi. O'yinchoqlarning butun tizimi ishlab chiqilgan bo'lib, ular yordamida o'yinlar bolaning hissiy qobiliyatlarini yaxshilashga qaratilgan. Ko'pgina obrazli va didaktik o'yinchoqlar bolalarni nutq faolligiga undaydi va so'z boyligini boyitish uchun ishlatiladi. Yig'iladigan o'yinchoqlar, turli xil konstruktorlar, bolalarni tahlil qilish, sintez qilish va umumshtirishda mashq qilishga, turli mozaikalar diqqatni jamlash va barqarorlikni rivojlantirishga yordam beradi- deb yozadi Kulagina I.Yu., Kolyutskiy V.N. “Rivojlanish psixologiyasi: inson rivojlanishining to'liq asoslari” deb nomlangan darsligida.

So'nggi paytlarda aholi orasida televideniye, radio va boshqa axborot vositalarida o'yinchoqlarni bolalarning ma'naviyati, sog'lig'iga ta'siri to'g'risida ko'plab fikr-mulohazalar mavjud. Boshqaruv organlarining e'tibori bu masalaga qaratilganligi bejiz emas, chunki o'yinchoqlarning turi nihoyatda ko'p. Ba'zilar bolaga bilim beradi, ongining o'sishiga, dunyoqarashining shakllanishiga yordam beradi, ba'zilar esa qo'rqitadi, ma'naviy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, jangarilik kayfiyatini beradi, jinsiy mayllarini qo'zg'atadi. Bu juda muhim masala, biroq birinchi o'rinda hozirgi kun o'yinchoqlarining bola salomatligiga salbiy ta'siri diqqat e'tibordan chetda qolmoqda.

Maktabgacha yoshdagi bolaning o'yinidagi asosiy vosita o'yinchoqdir. Bu bolaning faol faoliyatga, turli harakatlarga bo'lgan ehtiyojlarini qondiradi, uning rejasini amalga oshirishga yordam beradi, rolga kirishadi, uning harakatlarini haqiqiy qiladi, deb yozadi Mendzheritskaya D.V. “Bolalar o'yinlari haqida” asarida. Bugungi kunda bolalar o'yinchoqlarining turlari shu qadar xilma-xil, rang-barangki, har qanday odamni diqqatini tortadi. Shuning uchun

o'yinchoqlarga qo'yilgan talablarni ota-onalar ham, pedagoglar yaxshi bilishlari kerak.

O'yinchoqlar yog'och, rezina, qog'oz, metall, shisha, mato, mo'yna, paxta, farfor, plastmassa va boshqa materiallardan ishlab chiqariladi. Biroq ularning ichida eng keng tarqalgan material, bu polimerdir. Polimer birikmalardan ishlangan o'yinchoqlar yengil, elastik, rangli va sifatiga qarab chidamli bo'ladi.

O'yinchoqlar uchun ishlab chiqarishda polietilen, polipropilen, polistirol, polivinilxlorid, polibutilen, polimetilpropilen kabi polimerlardan foydalaniladi.

Biroq bu polimerlarga stabilizator butlovchi kam qo'shilgan bo'lsa, ishlab chiqarish texnologiyasiga to'liq amal qilinmagan bo'lsa ularning sifati buziladi va monomerlarga parchalanadi.

Polimerdan chiqayotgan yoqimsiz hid buning isbotidir. Polimerdan ajralgan formaldegid, fenol, stirol, akrilonitril, benzol, ftalatlar qo'pol zaharli vosita turkumiga kirishi hammaga ayon.

Polimer birikmalar tarkibidagi yuqoridagi moddalar odamlarning asab tizimi, yurak-qon tomir tizimi, jigar, me'da-ichak tizimi a'zolari hamda teriga tez ta'sir ko'rsatadi. Birinchi salbiy alomatlaridan ko'ngil aynishi, qayt qilish, bosh og'rishi, aksariyat hollarda allergiyani namoyondasi terida qizil toshmalar paydo bo'ladi. Ushbu vositalarni oz miqdorda surunkali ta'siri mutagen bo'lib, irsiy kasalliklarga olib keladi bundan tashqari xavfli o'smalarning rivojlanishiga sabab bo'ladi.

Ma'lumki, o'yinchoqlarning chiroyli bo'lishi uchun ularga bo'yoq beriladi. Bo'yoqlarni ham turi ko'p, lekin ularning tarkibiga surma, mishyak (margimush), bariy kadmiy, xrom, simob kabi birikmalar qo'shilgan. Bo'yoqlar me'yordan ortiq yoki sifatsiz bo'lsa bola organizmining zaharlanishiga sabab bo'ladi. Qadimdan ma'lum, yuqoridagi elementlar zaharli bo'lib o'tkir va surunkali salbiy ta'siri to'g'risida ko'plab manbalarda yoritilgan.

Shu bois barcha ishlab chiqarilayotgan va sotilayotgan o'yinchoqlar ekspertizadan o'tkaziladi, bunda quyidagilarga ahamiyat berish kerak.

1. O'yinchoqni ishlab chiqargan korxonada yoki tadbirkorning manzili ko'rsatilganligi (yorlig'i bo'lishi).
2. Bolalar yoshiga qarab o'yinchoqning og'irligi.
3. Shakl va tuzilishiga nisbatan o'yinchoq qulay va xavfsiz, tekis yuzali va qirg'oqlari yaxshi ishlangan, o'tkir burchaklarsiz, mayda va oson ajraladigan qismlarsiz bo'lishi kerak.
4. Polimer o'yinchoqlarning xavfli bo'lmasligi.
5. Laboratoriyada tekshirilganligi va Davlat sanitariya-epidemiologiya nazorat markazining xulosasi bo'lishi hamda sertifikat mavjudligi.
6. Qo'llanayotgan lak va bo'yoqlar mustahkam va yopiq, oq bo'lmagan, suv, so'lak tekanda rangsizlanmasligi. Bo'yoq pardasi so'lak va teri ta'siriga chidamli bo'lishi.
7. Turli xil shaqildoqlar, sun'iy baraban va boshqa o'yinchoqlarning shovqin darajasi me'yordan yuqori bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi.

DSENM laboratoriyasida o'yinchoqlarning yuqoridagi ko'rsatkichlar tekshirilib, gigiyenik talablarga mos bo'lganida sanitariya-epidemiologiya xulosasi va sertifikat beriladi.

O'tgan 2021- yil respublikada sotilayotgan 7680 ta o'yinchoqlarning namunalarini tekshirilganda 60 ta namuna sanitariya qoida va me'yorlariga mos kelmaganligi aniqlangan hamda tegishli

choralar ko'rilgan.

Bozorlarga aylanma yo'llar bilan keltirilayotgan va sertifikatga ega bo'lmagan o'yinchoqlarning xavfsizligiga kafolat yo'qligini hamma anglashi kerak. Bir qaraganda bu muammo arziyas narsa bo'lib tuyulishi mumkin. Lekin, har qaysi go'dak ilk bor olamni o'z atrofidagi o'yinchoqlar orqali anglashini inobatga oladigan bo'lsak, ularning inson tarbiyasidagi or'ni beqiyos ekanligi ayon bo'ladi

“Farzandlarimiz milliy hunarmandchiligimiz asosida yaratilgan o'yinchoqlarni o'ynashsa, ularning tarbiyasiga ijobiy ta'sir etgan bo'lar edik” degan fikrni mamlakatimizning birinchi prezidenti I.A Karimov “Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch” asarida ta'kidlaydi. Darhaqiqat go'dakning ulg'ayib kelajakda qanday yo'ldan borishi o'zining hayot tarzini qanday axloqiy ma'naviy asoslarga qurishi ham uning bolalikda qanday o'yinchoqlar o'ynagani bilan belgilanadi. Har bir xalqning o'yinchog'i o'zining pedagogik badiiy va amaliy an'anasiga egadir. O'yinchoq hamma millat xalqlariga hurmat hissini tarbiyalashi lozim.

O'yinchoqqa quyidagi talablar qo'yiladi:

Pedagogik talab. O'yinchoq obrazi va mazmunining bola tarbiyasiga muvofiqligi, jamiyatimiz g'oyasi nuqtayi nazariga mos kelishi, g'oyaviy jihatdan qimmatli bo'lishi pedagogik talabning muhim belgisi hisoblanadi. O'yinchoq bolada oliyjanob tuyg'ularni uyg'otishi, boshqa millat bolalari bilan do'stona munosabatlarni tarbiyalash, voqeylikka nisbatan oliyjanob tuyg'ular uyg'otishi, ijobiy axloqiy tajriba to'plashga yordam berishi lozim. Bolaning faollikka bo'lgan intilishini qoniqtirishi va uni uyg'otishi kerak. Obrazli o'yinchoq real haqiqatni ifoda etadi, buyum, uning jamiyat va hayotdagi ahamiyatini aks ettiradi.

O'yinchoqning maksimal o'g'irligi bola vazniga nisbatan kichik maktabgacha yoshdagi bolalarga 400g dan, kichik maktab yoshidagi bolalar uchun 800g dan oshmasligi kerak. Yani o'yinchoq bola vaznidan og'ir bo'lmasligi kerak. 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun 100 g, 7 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun 400 g, 7-10 yoshli bolalar uchun 800 g dan oshmasligi kerak.

Ovoz chiqaruvchi o'yinchoqlarning ovoz balangligi, shovqini 65db dan oshmasligi kerak.

Elektromexanik o'yinchoqlarning elektrodvigatellarini elektr quvvatlash 12 v oshmasligi shart.

Gigiyenik talablar. O'yinchoq qanday materialdan va rangdan rayyorlanganligi, bolalarning hayotiga hech qanday xavf solmasligi, yaxshi tozalanishi va dizinfeksiya qilinishi mumkinligi asosiy xususiyatlardan hisoblanadi.

Badiiy talablar. Shakl, buyoq va bezaklarning har tomonlama uyg'unlashuvi, bir-birini rang va shakl jihatdan to'ldirib, ta'kidlab, o'yinchoqning badiiy ifodaliligini oshiradi. O'yinchoqlarning tuzilishi va bezalishi bolalarning turli yosh bosqichlarida idrok etish xususiyatlariga to'la mos kelmog'i lozim.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yumshoq o'yinchoqlardan foydalanish sanitariya qoidalari bilan cheklangan. O'yinchoqlar yuzasi oson infeksiyalanadi, ularni qayta ishlash qiyinroq, shuning uchun yumshoq o'yinchoqni faqat maktabgacha yoshdagi guruhlarda didaktik yordam sifatida ishlatish tavsiya etiladi.

Hushtak, nay, sunray, o'g'izga solinadigan quvurlar kabi musiqiy o'yinchoqlar tavsiya etilmaydi, chunki ular osongina infeksiya tashuvchisiga aylanishi mumkin.

Rangli o'yinchoqlar bardoshli bo'lishi kerak. O'yinchoq kamida 3 daqiqa davomida issiq suvda (60°C [W19]) sovun bilan yuviladi, agar o'yinchoqning ko'rinishi o'zgargan bo'lsa (bo'yoq

xiralashgan, sirt yopishqoq bo'lsa) demak o'yinchoq sifatsiz, yaroqsiz.

O'yinchoqlar dizayni xavfsizlik talablariga javob berishi va shikastlanishlarni istisno qilishi kerak. O'yinchoq qulay bo'lishi kerak, silliq, tekis yuzalarga va yaxshi muhrlangan qirralarga ega bo'lishi kerak, o'tkir burchaklari va kichik, osongina ajraladigan qismlari bo'lmasligi kerak.

Yosh bolalarga kichik o'yinchoqlar berish tavsiya etilmaydi, chunki ular ularni yutib yuborishi, burun yoki qulog'iga qo'yishi mumkin. Ushbu yoshdagi bolalar uchun o'yinchoq qismining diametri kamida 30 mm, balandligi 12 mm.

Bolalarga elektr toki urishini istisno qilish uchun 7 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun o'yinchoqlarda ishlatiladigan mikroelektr motorlarning kuchlanishiga 12 V dan oshmasligi kerak.

Bolalar o'yin maydonida tartibni saqlashlari, o'yinchoqlarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishlari kerak.

Yosh bolalar uchun o'yinchoqlar yopiq shkaflarda, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun esa - ular uchun qulay joylarda: stollarda, javonlarda, polaka va stellajlarda saqlanadi. Katta qurilish materiallari odatda ochiq javonlarda yoki larda geometrik shakllarga muvofiq belgilanadi. Stol usti materiallari sotib olingan qadoqlardagi javonlarda saqlanadi.

Katta o'yinchoqlar yerga, pastki javonlarga, kichiklari - yuqoridagi javonlarga joylanadi, lekin bolaning har bir o'yinchoqni o'zi olishi uchun joylashtiriladi. Katta qurilish materiallari odatda ochiq tokchalar yoki javonlarda, didaktik o'yinchoqlar va stol-bosma o'yinlari shkafta saqlash, ularni turi bo'yicha bir yoki bir nechta javonlarga joylashtirish qulayroqdir. Kauchuk, poliuretan ko'pik, enolateks, plastik o'yinchoqlarni yuvish vaqtida ular yaxshilab siqib qo'yilishi kerak. Kichik yosh guruhlarda ular kuniga 2 marta issiq suvda (50°C) cho'tka, sovun bilan maxsus mo'ljallangan (belgilangan) havzalarda yuviladi, keyin oqadigan suv bilan yuviladi (37°C) va quritiladi. Maktabgacha yoshdagi guruhlarda o'yinchoqlar kun oxirida yuviladi. Qo'g'irchoq kiyimlari ifloslangani uchun issiq suv bilan yuviladi va dazmollanadi, faqat haftada kamida bir marta.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'yinchoqlarni tanlash va ulardan foydalanish, ularni to'g'ri saqlash jiddiy yondashishga muhtoj. O'yinchoq bolaning o'ynashi uchun zarur - maktabgacha yoshdagi yetakchi faoliyat. Bu atrofdagi moddiy dunyoning ramzi bo'lib, bolaning faol faoliyatga, turli harakatlarga bo'lgan ehtiyojini qondiradi. Turli didaktik vazifalarni hal qilishda rang, shakl, maqsad, o'lcham, o'yinchoqlarda aniq ifodalangan material yordam beradi. O'yinchoqqa hissiy munosabat axloqiy fazilatlarini tarbiyalaydi. O'yinda bolalar jamoasi shakllanadi, o'yinchoqlarga g'amxo'rlik qilishda mehnatga qiziqish tug'iladi, o'yinchoq estetik didni rivojlantiradi.

Bolada nechta o'yinchoq bo'lishi kerak? Qanchalik ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi degan fikr keng tarqalgan. Ko'pgina oilalar o'yinchoqlarga ko'p pul sarflashadi. Sotsiologlar turli mamlakatlarda bir xil nosog'lom tendentsiya paydo bo'layotganini tashvish bilan ta'kidlaydilar: bolaga o'yinchoqlar sotib olib, kattalar o'zlarining yuqori ijtimoiy mavqegini, farovonligini ta'kidlaydilar. Sotsiologlarning tashvishi psixologlar tomonidan o'rganildi. Ular voqealarning bunday rivojlanishi yosh avlodning axloqiy qadriyatlarining pasayishiga olib kelishi mumkinligidan qo'rqishadi. Olimlar bolada qancha o'yinchoq bo'lishidan qat'i nazar, u ulardan 2-3 tasini tanlaydi, ular uning do'sti bo'lib, qolganlariga befarq bo'ladi degan xulosaga kelishdi. Shuning uchun, agar bolada juda ko'p o'yinchoqlar bo'lmasa, bu juda yaxshi, chunki u odamlarga qanday e'tibor va muhabbat bilan munosabatda bo'lsa ozgina o'yinchoqlariga xuddi shunday munosabatda bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абраменкова В. Осторожно: антиигрушка: родителям об играх и игрушках // Дошкольное воспитание. - 2005. - № 4. - С. 98.
2. Амелькина А. Штоб не рос из сына свин : Как правильно подобрать книжки и игрушки своему ребенку // Комсомольская правда. - 2002. - 29 март. - С. 9.
3. Аромштам М. Поставьте игрушке оценку!// Дошкольное образование: газ. Издат. дома "Первое сент.". - 2005. - № 9.- С. 1.
4. Букин А. Игры и игрушки // Семья . - 2000. - Н 14. - С. 6.
5. Война В. Барби и ее дети // Новое время. - 2002. - Н 27. - С. 27.
6. Воспитание детей в игре: Пособие для воспитателя детского сада/ сост. А.К. Бондаренко, А.И. Матусик.- М.: Просвещение, 1983.
7. Дети должны играть!// Дошкольное образование: газ. Издат. дома "Первое сент.". - 2008. - № 1. - С. 2.
8. Kupaysinovna, K. S. (2021). Advanced Experiences In The Use Of Digital Technologies In Teaching Fine Arts (On The Example Of Finland And South Korea). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(7), 939-946.
9. Sobirovich, N. M., & Makhmudjanovna, T. G. (2022). TECHNOLOGIES FOR FORMING CRITICAL THINKING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *European Journal of Agricultural and Rural Education*, 3(2), 41-44.